

Демиденко К.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

Науковий керівник – к. психол. н., доц., Т.М. Єльчанинова

ДО ПРОБЛЕМИ ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКИХ ВІДНОСИН TO THE PROBLEM OF CHILD-PARENT RELATIONS

The article deals with the importance of parent-child relationships in pedagogy, psychology, sociology, and various other fields. It aids in understanding the causes and consequences of various parent-child relationship issues, developing effective parenting and communication methods, and enhancing children's self-esteem and self-worth. This text aimed to examine the fundamental aspects of parent-child relationships, determine their influence on a child's development and psychological well-being, and establish the role of parents in shaping children's social and moral values. Parent-child relationships are of utmost significance in a child's upbringing, impacting their development and well-being. The article categorizes parenting styles into four main types: authoritative, authoritarian, permissive, and neglectful. The authoritative style involves balanced parental control, emotional support, and democratic family dynamics, fostering children's maturity, adaptability, and respect for others. The authoritarian approach, on the other hand, is characterized by strict rules, punishments, and a lack of autonomy for children, potentially leading to insecurity and future issues. Permissive parenting lacks boundaries and rules, often resulting in children struggling with responsibility, communication difficulties, and academic challenges. Neglectful parents show disinterest in their child's life, potentially leading to low self-esteem, trust issues, and dependency problems. This paper has clearly shown that the most effective parenting style is authoritative, where parents strike a balance between freedom and discipline, allowing children to develop and make decisions independently while setting expectations and responsibilities. Healthy parent-child relationships provide essential support and guidance for a child's personality development, self-esteem, cognitive and social skills, and are crucial for their overall well-being.

Keywords: *parent-child relationships, parenting styles, child development, psychological well-being, family role.*

Дослідження взаємин між дітьми та батьками має велике значення для педагогіки, психології, соціології та багатьох інших галузей. Воно допомагає зрозуміти причини та наслідки різноманітних проблем у взаєминах між батьками та дітьми, розробляти ефективні методи виховання та спілкування, підвищувати рівень самооцінки та самоповаги дітей.

Цілями даного теоретичного огляду було вивчення основних аспектів дитячо-батьківських відносин, визначення впливу дитячо-батьківських

відносин на розвиток дитини та її психологічний стан, а також встановлення ролі батьків у формуванні соціальних та моральних цінностей у дітей.

Шлях вивчення становлення підсистеми «батьки-дитина» досить тривалий і знайшов відбиття у дослідженнях А. Адлер, Л. Беньямін, Д. Боулбі, А. Варги, В. Гарбузова, Ю. Гіппенрейтер, В. Дружиніна, Е. Ейдемільлер, О. Захарова, А. Лічко, М. Мід, А. Петровського, К. Роджерса, В. Сатир, З. Фрейда, Е. Фромма, Е. Schaefer та багатьох інших в різних аспектах та проявах.

Як відмічає дослідниця Т. Яблонська: «Дитячо-батьківські взаємини визначаються як особливого роду безперервні й тривалі міжособистісні стосунки, що характеризуються сильною емоційною значущістю як для дитини, так і для батьків, віковою змінністю, балансом полярних позицій, потребою піклуватися та відповідальністю, як такі, що зумовлюють психічний розвиток і соціалізацію дитини».

В сучасних дослідженнях при описі дитячо-батьківських відносин часто застосовують такі поняття, як батьківське ставлення, характер взаємодії, батьківська позиція, стиль сімейного виховання.

Сімейна роль у вихованні дитини є найважливішою, хоча й інші фактори, такі як суспільство, також впливають на розвиток дитини. Проте нічого не може замінити батьківської любові, яка є найважливішим чинником у вихованні та розвитку дитини. Отже, залежно від того, яким є внутрішній сімейний клімат, дитина виросте з гідністю або недоліками.

У психології виділяється кілька стилів сімейного виховання: авторитетний, авторитарний, ліберальний, індіферентний (або невключений). Розглянемо їх детальніше.

Авторитетний стиль виховання означає, що батьки є авторитетами для дітей і контролюють їх дії в розумних межах. Він базується на довірчому діалозі та включає в себе емоційну підтримку та демократію в родині. Плюси включають зрілість, усвідомленість та активність дітей, а також їх здатність легко адаптуватись до нових умов та поважати інших. Недоліків в цьому стилі виховання не існує, оскільки це ідеальний тип дитячо-батьківських відносин. Наприклад, батьки можуть встановити правило, що діти повинні приходити додому до певного часу ввечері. Але, замість того, щоб просто вказувати на це правило, вони можуть пояснити, що це допоможе зберегти їх безпеку та дозволить їм відпочити перед наступним днем. Такі батьки зазвичай дотримуються цього правила та інших, які вони встановили, і це допомагає дітям розуміти, що ці правила не є проявом контролю, а скоріше настановою на життя в гармонії з іншими та з довкіллям.

Авторитарний тип дитячо-батьківських відносин характеризується дуже строгими правилами і покараннями за будь-який відступ від них. Батьки завжди праві, а діти – безправні. Діти практично не мають особистого простору, їх ініціатива та активність пригнічується, а конфлікти

в сім'ї проходять болісно і без можливості досягнення компромісу. Цей тип відносин може призвести до формування невпевненості в собі та ускладнити розвиток навичок спілкування у дітей. Незважаючи на можливість виховання слухняної дитини, цей тип відносин може призвести до негативних наслідків, таких як асоціальність та протест проти авторитаризму у дорослому житті. Один з прикладів авторитарних дитячо-батьківських відносин може включати суворі обмеження і контроль над життям дитини, включаючи її вибір друзів, захоплені і способу одягання. Батьки можуть встановлювати жорсткі правила, не даючи дитині можливість самостійно приймати рішення, та вимагаючи повної покори. За порушення правил можуть бути суворі покарання, такі як фізичне насильство, ізоляція від родини, або заборона займатися улюбленими заняттями.

Ліберальний підхід до виховання дітей передбачає відсутність обмежень та правил, що може призвести до відсутності в дітей розуміння меж дозволеного. Батьки не виступають авторитетами для дітей, а замість цього стають їх друзями. Такий підхід може мати плачевні наслідки, зокрема діти можуть мати проблеми зі спілкуванням, вчитися погано в школі, бути агресивними та безвідповідальними. Людям, які були виховані за ліберальних умов, може бути складно адаптуватися до соціуму, знаходити партнерів та виховувати власних дітей. Часто такі люди мають тенденцію до брехні та розбещеності протягом усього життя. Наприклад, батьки дозволяють дитині занадто багато часу проводити за комп'ютером або ігровою консоллю, дозволяють їй самостійно приймати рішення про те, коли і що їсти, а також дозволяють їй пропускати шкільні заняття без належних наслідків.

Діти, що виховуються в індіферентних сім'ях, часто відчують, що їх батьки не цікавляться ними і їх життям. Батьки не виявляють ні знаків любові, ні знаків дисципліни. Такі діти мають тенденцію бути замкнутими, недовірливими та негативно налаштованими до світу. Їхні стосунки з однолітками не підтримуються. Це може призвести до низької самооцінки, невдач у навчанні та до формування узалежненої поведінки у подальшому. Індиферентність батьків може бути настільки шкідливою, що дитина може стати об'єктом цькування своїх однолітків. Прикладом такого стилю виховання є батьки, які не відвідують батьківські збори або батьківські вечори, не проявляють інтересу до академічних досягнень своїх дітей, не дотримуються чіткої графікованої дитячої рутини, не проводять час зі своїми дітьми або не надають їм емоційної підтримки.

Дитячо-батьківські відносини є важливим елементом формування особистості дитини. Різні типи таких відносин мають свої плюси та мінуси. Авторитарний тип відносин, хоча він може забезпечити дисципліну та порядок, може також вести до формування низької самооцінки та нездатності приймати рішення. Ліберальний тип відносин, хоча зазвичай

забезпечує свободу та незалежність, може також вести до нездатності приймати рішення та відсутності відповідальності. Індиферентний тип відносин, хоча зазвичай забезпечує вільність дитини, може вести до формування ворожості та недовіри до світу.

Отже, найбільш ефективним типом відносин є авторитетний, де батьки забезпечують рівновагу між свободою та дисципліною, надають дитині можливість розвиватися та самостійно приймати рішення, але також ставлять перед ними вимоги та відповідальність. Здорові дитячо-батьківські відносини забезпечують необхідну опору та підтримку для формування особистості дитини, її самооцінки, розумових та соціальних навичок, і важливі для забезпечення здорового розвитку дитини в майбутньому.